

Катерина Стець

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 Психологія,

Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського

Вінниця, Україна

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ В ПІДЛІТКІВ

Анотація. Програми розважального та тренінгового типу не вимагають особливого рівня інтелектуального розвитку дитини й призначені для тренування рухових навичок і швидкості сенсомоторних реакцій. При даному типі ігор від дитини потрібно не тільки певна зрілість сенсомоторних навичок, а й вміння тривало спостерігати за своїми діями, а найголовніше – аналіз їх результатів. Тому дитину необхідно спеціально навчати навичкам взаємодії з комп'ютером, необхідно пояснити, які дії і в якій послідовності управляють комп'ютерною технікою. Небезпека, яка проявляється в хворобливій залежності від ігор, ґрунтується на безконтрольній комп'ютерній ігровій діяльності.

Ключові слова: Інтернет-залежність, аддиктивна поведінка, ігрова діяльність, механізм формування залежності, підлітки.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION MECHANISM OF INTERNET ADDICTION IN TEENAGERS

Abstract. Entertainment and training-type programs do not require a special level of intellectual development of the child and are designed to train motor skills and the speed of sensorimotor reactions. With this type of games, the child needs not only a certain maturity of sensorimotor skills, but also the ability to observe his actions for a long time, and most importantly, to analyze their results. Therefore, the child must be specially taught the skills of interaction with the computer, it is necessary to explain what actions and in what sequence computer equipment is controlled. The danger that manifests itself in a morbid addiction to games is based on uncontrollable computer gaming activity.

Key words: Internet addiction, addictive behavior, game activity, mechanism of addiction formation, teenagers.

Постановка проблеми та її актуальність. Психологічні аспекти механізму формування залежності засновані на природному прагненні підлітка або дитини позбутися різного роду проблем і неприємностей, пов'язаних з повсякденним життям. Психіка підлітків ще нестійка до несприятливих впливів, будь-які переживання і неприємності сприймаються як безвихідні або катастрофічні. Рольова комп'ютерна гра дозволяє знайти простий і доступний спосіб створення іншого світу, життєвих ситуацій, досі не випробуваних і неможливих в реальності.

У загальному вигляді інтернет-залежність визначається як «нехімічна залежність через користування Інтернетом» і є складовою залежності від комп'ютерних технологій в цілому, тобто від потреби взаємодії з цим забезпеченням в ігровій, робочій чи дослідницькій формах.

Інтернет-залежність включає в себе такі форми залежної поведінки: комп'ютерні ігри, залежність від спілкування в мережі, азартні ігри в інтернеті, компульсивні подорожі по чатах.

Основними науковцями в галузі аддиктивної поведінки, зокрема інтернет-залежності, є такі як І. Жданова, О. Войскунский, Т. Джишкаріані, І. Кокарєв, М. Ожеван, С. Гнатюк, Т. Ісакова, вони виокремили такі особистісні характеристики підлітків, схильних до інтернет-залежності: пошук відчуттів або потреба в різних нових переживаннях і здатність піддаватися соціальному ризику заради пошуку цих відчуттів [1–6]. Невідомим залишається механізм формування інтернет-залежності в підлітків.

Ціллю статті є аналіз та виявлення психологічних аспектів механізму формування інтернет-залежності в підлітків.

Виклад основного матеріалу. Вивчення даної проблеми в літературі вітчизняних і зарубіжних авторів дає підстави вважати, що в залежності від мотивації, цілей і умов діяльності Інтернет може бути використаний для занурення у віртуальний світ, в якому труднощі та проблеми реального світу відсутні. І це може призвести до формування віртуальної особистості.

Згідно з дослідженнями І. Жданової формування віртуальної особистості виступає як компенсація недоліків реальної соціалізації. Така віртуальна особистість може існувати як «для себе», здійснюючи ідеал «Я» або, навпаки, реалізуючи деструктивні тенденції користувача, так і «для інших», з метою справити певне враження на оточуючих [4, с. 25].

І. Жданова вказує, що в особливостях пропонованих «віртуальних особистостей» можуть відобразитися відмінні риси, пов'язані з перебігом процесів самовизначення, самоверифікації, зміни структури ідентичності людини, що виражають тенденцію до множинності ідентичності. Наслідком цього є характерне для Інтернет-залежності негативний вплив на професійну, соціальну, психологічну і фізичну сторони життя людини [4, с. 114–121].

Причина залежної поведінки частіше за все полягає в тому, що вона є шляхом найменшого опору. Складається суб'єктивне враження, що таким чином можна втекти від своїх проблем, не думати про тривогу, уникаючи від важких ситуацій, використовуючи різні варіанти аддиктивного компенсування складних життєвих ситуацій [2, с. 41].

Руйнівний характер залежності полягає в наступному: спосіб аддиктивної поведінки від засобу вживання поступово перетворюється на мету. Періодично відволіктися від життєвих труднощів необхідно всім, але в разі аддиктивної поведінки Інтернет-залежність стає способом життя, в процесі якого людина потрапляє в пастку постійного догляду від реальності, згодом починаючи втрачати своє «Я-реальне» і знаходити своє «Я-віртуальне» [6, с. 23–42].

Аддиктивна реалізація замінює дружбу, любов та інші види активності. Вона забирає час, сили, енергію, емоції. Людина втрачає здатність підтримувати рівновагу в житті, включатися в різні форми активності, отримувати задоволення від спілкування з людьми, відпочивати,

розвиватися як особистість, виявляти симпатії, надавати емоційну підтримку навіть найбільш близьким людям. У результаті в аддикта виникають труднощі у спілкуванні та взаємодії з іншими людьми [2; 3].

Разом із дисфункціональними процесами в спілкуванні порушуються, спотворюються і втрачають цінність такі значимі механізми міжособистісної перцепції, як ідентифікація, емпатія, рефлексія. Втрачається здатність ставити себе на місце партнера, співпереживати, уявляти, яким сприймають тебе оточуючі. Інтернет-залежність має деякі характеристиками вже відомих і вивчених адикцій [4, с. 66–68]:

- зневага найважливішими речами в житті через адиктивну поведінку;
- руйнування відносин аддикта зі значущими людьми;
- роздратування або розчарування значущих для аддикта людей;
- скритність або дратівливість, коли люди критикують його поведінку;
- почуття провини або занепокоєння щодо прояву аддиктивної поведінки;
- безуспішні спроби боротися з аддиктивною поведінкою.

На наш погляд, особливий інтерес представляє опис поведінкових характеристик запропонований А. Войскунским [5, с. 97–99]. Можна погодитися з наступними з них:

- готовність обманювати друзів та членів сім'ї, применшуючи тривалість і частоту роботи в Інтернеті;
- прагнення і здатність звільнитися під час роботи в Інтернеті від почуттів провини або безпорадності, від станів тривоги або депресії, набуття відчуття емоційного підйому та своєї ейфорії;
- готовність миритися із руйнуванням сім'ї, втратою друзів і кола спілкування через захопленість в Інтернеті.

Основними чинниками формування аддиктивної поведінки є такі фактори як: виховання та індивідуально-психологічні новоутворення, які супроводжуються кризами. Тому для інтернет-адиктів єдиним способом проживання внутрішніх конфліктів є віртуальний світ.

Висновки. Таким чином, Інтернет-залежність є одним із способів аддиктивної реалізації, характерною для осіб, що мають особистісні утворення, такі як замкнутість, тривожність, напруженість, істероїдний або сензитивний тип акцентуацій характеру, що сприяють формуванню власне аддиктивної особистості. Нездатність протистояти життєвим труднощам супроводжується низькою самооцінкою, поганою переносимістю життєвих труднощів, невпевненістю в собі є важливими факторами, що формують унікаючу поведінку людини. В такому випадку Інтернет служить засобом самозахисту від почуття болю, приниження та поганого настрою.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі обумовлені визначенням рівня тривожності та емоційної напруги в інтернет залежних осіб різних вікових категорій.

Список використаних джерел

1. Візнюк І. М. Психологічні детермінанти успішності під час навчання учнів зі схильністю до депресії. *Науковий вісник ХДУ. Серія Психологічні науки*. Херсон, 2021. № 1. С. 66–74.
2. Войскунський О. Є. Феномен залежності від Інтернету. *Гуманітарні дослідження в Інтернеті*. 2000. С. 100–131.
3. Джишкаріані Т. Д., Кокарев І. С. Вплив ЗМІ на формування особистості підлітка як педагогічна проблема. *Сайт Студентський науковий форум*. URL: <http://www.rae.ru/forum2012/284/2509>
4. Жданова І. А. Вплив новітніх інформаційних технологій на поширення нехімічних залежностей серед підростаючого покоління. *Соціальна робота в Україні: теорія і практика*. 2008. № 4. С. 114–129.
5. Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні. Збірник аналітичних доповідей / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова. Київ : НІСД, 2011. 96 с. URL: <http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/DUBOV.indd-ee822.pdf>
6. Мацьоха Т. Інтернет-залежність української молоді: сучасний стан проблеми. URL: <https://commons.com.ua/uk/internet-zalezhnist/>.